

Desafios diagnósticos da Histiocitose de células de Langerhans em lactente: relato de caso

Larah Cristina Pereira Siqueira¹, Taynara de Souza Natal¹, Gerson Hiroshi Yoshinari Júnior²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247362>

RESUMO:

A Histiocitose de células de Langerhans é uma doença rara caracterizada pela proliferação anormal de células do sistema mononuclear fagocitário. Este estudo relata o caso de uma paciente feminina de 3 anos e 4 meses, com início dos sintomas aos 8 meses, apresentando lesão papulosa na região frontotemporal e irritabilidade ao ser mobilizada. O diagnóstico foi desafiador, inicialmente confundido com outras condições, em que para a obtenção de dados foi através da análise documental de exames e relatórios médicos da paciente em questão durante todo o processo laudatório da paciente alvo de estudo. A cintilografia óssea levantou a suspeita de Histiocitose, confirmada por biópsia imunohistoquímica. O tratamento incluiu Vimblastina, Purinethol e corticoides, resultando em melhora significativa. Este caso destaca a importância dos exames específicos, como cintilografia e biópsia, no diagnóstico precoce de lesões cutâneas em lactentes, especialmente quando associadas a sintomas inespecíficos, contribuindo para o manejo adequado desta condição rara.

Palavras-chave: Histiocitose; Histiocitose de células de Langerhans; Células de Langerhans; Lactente.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT